

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО «АННАБЕЛЬ ЛИ» (ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СТИХОТВОРЕНИЯ)

ATAYEVA BAGUL BAIRAMGELDIYEVNA

A student at Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Bashgil Faculty of Law. Samsun, Turkey

Абстракция: Наша задача — определить, кому было посвящено стихотворение «Annabel Lee». По всем признакам для нас очевидно, что поэма «Annabel Lee» была посвящена его сестре Розали По. Он влюбился в Вирджинию, потому что она во многом была похожа на его сестру.

Ключевые слова: начало, дева, верх и низ, концепция.

Первое, что мы должны принять во внимание, — это начало стихотворения со сказочными мотивами: «**It was many and many a year ago...**» Мы знаем, что творчество Эдгара По выходит за рамки одного жанра, а именно прозы; он также преуспел в поэзии, и если бы нам пришлось выбирать между этими двумя литературными жанрами как наиболее значимыми для личности писателя, то поэзия была бы на первом месте. Сказочные мотивы связаны с детством писателя как следствие одной истории, произошедшей в далёком прошлом. Становится очевидно, что это особое событие, до сих пор сохраняющееся в его памяти. Из биографии писателя известно, что он родился в Бостоне, в месте, где большая часть города окружена водой. Всё в этом стихотворении изначально предопределено и связано с Временем и Пространством. Время повествования — это детство, а пространство — место рождения писателя. Там живёт мистическая и прекрасная девушка по имени Аннабель Ли. Имя Аннабель Ли созвучно имени Ленора из «**Raven**» («**...sorrow for the lost Lenore...**»). Писатель описывает её как утраченную, так же как и Аннабель Ли. Это девушка, с которой он был связан душой. У древних евреев существовало суеверие о жизни души в крови. Важно отметить, что образ Аннабель Ли и Леноры жил в его подсознании с детства. Да, иногда происходит так, что он что-то усиливает или сокращает, когда речь идёт о главном персонаже; например, в поэме «Raven» образ Леноры ничем не отличается от образа Аннабель Ли.

Но в стихотворении **Eulalie** главная героиня — это «**...fair and gentle... blushing bride**» («прекрасная и нежная... стыдливая невеста»). В целом это образ, в котором возлюбленная автора представлена как девушка с сияющими глазами.

«...for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore» («The Raven»)

«...with love in her luminous eyes» («Ulalume», стр. 24)

«...for her this rhyme is penned, whose luminous eyes» («A Valentine», стр. 31)

«...Eyes... lighting my lonely pathway, home that night» («To Helen», стр. 40)

«...And the stars never rise but I see the bright eyes» («Annabel Lee», стр. 42)

«...with the thought of the light of the eyes of my Annie» («For Annie», стр. 45)

В соответствии с психологическим бихевиоризмом, образ, сформированный на основе последующих впечатлений, не отличается устойчивостью и всегда находится под влиянием **динамики**, в отличие от образа, возникшего в детстве. Следовательно, именно такой тип образа сопровождал его на всех этапах жизни, полной трудностей. Этот образ становится для него столь чистым, прекрасным и благословенным. Писатель бережно хранит его, чтобы не разрушить.

Но почти всегда случается так, что **некое зло** находит его. Он, как человек, стремящийся к чистому и любимому, но живущий среди жестокостей реальности, не может долго оставаться в мире мечты. Он верит в чистую и светлую любовь, и именно поэтому, когда она не осуществляется, он глубоко оскорбляется, и это чувство не знает границ. Оно достигает небес.

В частности, он затаивает обиду на небеса. Эдгар Аллан По, как образованный человек с редким писательским талантом, понимает, что «всё находится в руках небес». Он не видит

спасения на земле и не рассчитывает на помощь других людей. Это важный момент, поскольку данная черта характера играет **ключевую роль** в его жизни.

Как известно из биографии, его приёмный отец Джон Аллан находился с ним в конфликте:

«Джон Аллан, по-видимому, настолько хорошо помнил семейные разногласия, предшествовавшие отъезду По в университет, что — либо изначально намеренно, либо вследствие возникшего позже нежелания давать там, где это было особенно чувствительно (скорее последнее) — его денежные переводы приёмному сыну были не только недостаточными, но почти отсутствовали вовсе» (стр. 157). Джон Аллан называл его «неблагодарным» и вынудил зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Из письма Эдгар Аллан По своему отцу:

«Если вы хотите, чтобы я смирился перед вами, я смиряюсь — болезнь и несчастья не оставили во мне ни тени гордости...» (стр. 265).

Неприязнь Джона Аллана можно объяснить отношениями с приёмным сыном. По не был ему родным, сыном по крови. Непринятие ребёнка как своего собственного порождает множество последствий и приводит к тому, что со временем становятся заметны даже самые незначительные вещи и поступки. Так, Джон Аллан не признавал никаких своих обязательств, пока Эдгар Аллан По учился в Университете Вирджинии, а также не принимал его связей с другими членами семьи.

Даже самые незначительные поступки писателя осуждались и наказывались его приёмным отцом. Это привело к тому, что образ По складывался в обществе не лучшим образом. Он становится чужим повсюду, потому что окружающие привыкли воспринимать его как чужого. Со временем это становится привычным и даже в каком-то смысле удобным. Простые на первый взгляд обстоятельства, однако именно они определили всю дальнейшую судьбу писателя.

Этот процесс можно назвать особым явлением из-за его редкости. Но если он происходит, его последствия ощущаются всеми и на протяжении долгого времени. Возникает множество вопросов, создавая впечатление движения снизу вверх и обратно.

На фоне гармоничного, упорядоченного движения оказывается человек, который не знает, куда идти и где найти опору. Он понимает, что в конце концов вокруг него только люди, и принимает происходящее как истинно верующий. Евангельские мотивы о греховных страстях и всеобщем прощении всё чаще звучат в его поэзии. Источником этого является Библия. По того времени столь же страдающий, как и Иисус. Его слова о Божьей милости и прощении напоминают евангельскую притчу:

«Двух других, злодеев, также вели на казнь вместе с Ним. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев — одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: “Отче! прости им, ибо не знают, что делают” И делили одежды Его, бросая жребий».

Здесь кроется главная причина его обиды на небеса.

**I was a child and she was a child,
In this kingdom by the sea,
But we loved with a love that was more than love –
I and my Annabel Lee
With a love that the winged seraphs of Heaven
Coveted her and me**

Писатель не остаётся долго в свете. За солнцем и яркостью ощущается приближение тьмы. Почти во всех произведениях Эдгар Аллан По тёмные времена представлены не просто как тьма, а усиливаются элементами ужаса.

«Было около полудня, и сделалась тьма по всей земле до девятого часа, ибо померкло солнце» (Евангелие от Луки, гл. 23).

По унаследовал представление о зле как о тьме из фольклора, что связано с библейской традицией. Внутреннее состояние писателя в этом смысле вполне объяснимо. Он был незаслуженно обижен, лишён поддержки и жестоко наказан. С ним поступали несправедливо, не признавая его. Трудно представить весь масштаб его переживаний и глубину разочарования, которое приводит к закономерному исходу — смерти его возлюбленной.

And this was the reason that, long ago

In this kingdom by the sea,

A wind blew out of a cloud, chilling

My beautiful Annabel Lee

So that her highborn kinsman came

And bore her away from me

To shut her up in a sepulcher

In this kingdom by the sea

По его мнению, причиной этого является «зависть небес»:

“...winged seraphs of heaven, coveted her and me”

Но здесь возникает парадокс. Чувство зависти не присуще Добру, в отличие от Зла. Как говорится в христианстве: «Зависть — врата дьявола». Тогда откуда у По возникает **идея переплетения Добра и Зла?**

Известно, что ещё со студенческих лет По находился под влиянием латинской и в целом европейской культуры. Изучение его творчества требует знания латинского и греческого языков. В те годы, когда Соединенные Штаты после формирования республики и принятия конституции начала активно развиваться экономически и выходить на индустриальный рынок, По представлял собой литературный феномен, источники вдохновения которого восходили к Европе.

В тот период наблюдался значительный поток переселенцев из Англии в Америку — «новую землю», как её позже стали называть.

По был зачислен на факультет древних языков, хотя проучился там всего один семестр. Он был склонен к написанию текстов на латинском или одном из европейских языков. Отсюда же возник его интерес к античной мифологии других народов. По, так сказать, был связующим мостом между европейской культурой и американской стороной. Поэтому наш анализ направлен на всепоглощающий круг мышления писателя. Ответом на этот вопрос будет **греческая мифология**, где даже боги носят маску зла, особенно когда они на кого-то гневаятся.

В этом аспекте объект нашего интереса состоит в образе «ветра», который служит убийцей его возлюбленной:

«...that the wind came out of the cloud by night

Chilling and killing my Annabel Lee»

Подобный мотив встречается в «Одиссее». Чтобы обеспечить безопасное возвращение домой Одиссея и его людей, Эол дал ему мешок с ветрами, в котором были все ветры, кроме мягкого западного ветра. Но когда они почти достигли дома, спутники Одиссея, думая, что в мешке сокровища, открыли его, и их всех унесло ветром обратно в Эолию.

Образ ветра в классическом понимании всегда связан с изменением и часто направлен к правильному пути. Но у По существует самостоятельный воображаемый мир, противопоставленный другим, где иное время и пространство. Его мир полностью погружён во тьму, и если радость появляется, она длится недолго. Даже добро, казалось бы непобедимое и неизменное, там надевает свою противоположную маску — маску зла.

Неудивительно, что ветер в поэтической системе стихотворения является негативной силой и элементом зла, который в кульминационный момент с жестокой решимостью лишает поэта самого дорогого человека. Сам тон стихотворения изначально указывает на печаль и скорбь. Эта интонация ощущается с первых строк. Это чувство давней печали, знакомой боли.

Разве не слишком много первых упоминаний в одном тексте? И что вообще может быть «изначальным», то есть в начале? Мы склонны считать, что «изначальное» здесь является ключом к образу, заложенному в этом произведении. Многие, если не большинство исследователей, изучающих жизнь По, предполагают, что это стихотворение было посвящено его жене, Вирджинии По.

Когда они познакомились? Герби Аллен пишет:

«Август 1829 года знаменует начало связи, которая стала очень важной в жизни По. Он поселился у семьи Клемм... В этом доме поэт впервые встретил свою двоюродную сестру Вирджинию Марию Клемм, тогда маленькую девочку семи лет, которая позже стала его женой» (стр. 203–204).

Из биографии поэта известно, что его отношения с женой были скорее похожи на братско-сестринские.

«...Также существует весьма вероятная возможность того, что По и Вирджиния не жили вместе как муж и жена, но между ними существовало понимание в момент первого брака, что он должен ждать, пока Вирджиния достигнет зрелости» (стр. 381).

Мы считаем, что текст стихотворения и образ героини не являются очевидными для поверхностного восприятия. Необходимо изучать текст стиха в герменевтическом ключе, как это делал Августин. «Он скорее стремился объяснить природу акта веры, анализируя когнитивную ценность этого способа познания в более широком контексте человеческого знания в целом и тщательно различая веру (*credere*) от, с одной стороны, знания, основанного на доказательствах (*scire*), и воображаемого знания (*opinari*), а с другой стороны — от легковерия (*credulitas*)»

Для Августина всякая интерпретация должна рассматриваться до тех пор, пока она не станет выражением господства любви. Но если это господство уже проявлено в буквальном смысле, нет необходимости искать переносное значение.

Так была, по сути, сформирована герменевтика. Следовательно, По связан с изначальными проявлениями жизни. Что является изначальным для человека в течение его жизни? Это, конечно же, детство? «Я был ребёнком, и она была ребёнком...». Интересно, что праздники в честь Гермеса (*hermeia*) изначально предназначались для детей и подростков.

В герменевтике существуют два метода анализа текста. Поэтому, если мы решаем анализировать текст герменевтически, сначала необходимо определить его форму. По даёт нам целостную форму:

**...To shut her up in a sepulchre
In this kingdom by the sea**

«...Чтобы заключить её в гробницу

В этом царстве у моря»

Это форма текста, в которой была «рождена» любовь По. Наше внимание привлекает могила, в которой была похоронена возлюбленная писателя. Можно сказать, что это «скрытая» форма всего стихотворения. В герменевтике квадрат выступает как корпус, называемый «гермой».

В его подсознании По живёт именно в этом ограниченном мире — мире, который удерживает его в пределах, не позволяя выходить за установленные границы. Сам писатель часто выходит за эти рамки пассивно и с внешней помощью. Удивительно, что в жизни По был противоположностью покорности: он часто спорил с окружающими по этому поводу.

В конечном итоге оказывается, что его любовь — сильнейшая из всех: это любовь, которая возносится (**neither the angels in Heaven above...ни ангелы на небесах...**) (**nor the**

demons down under the sea...ни демоны под морем) и продолжает существовать вне добра и зла

Иными словами, его любовь достигла стадии совершенства и своего пика в момент смерти. После её смерти она оказывается запертой в гробнице, которая отражает форму любви писателя. Как только его любовь выходит за пределы временного мира, всё вокруг меняет свой облик. «**For the moon never beams...the stars never rise...**И луна больше не сияет... и звёзды не восходят...» Его любовь поворачивает всё на 360 градусов. Она поднимается с самого низа. Верх становится низом, а низ — верхом (нога и голова).

В стихах Эдгар Аллан По присутствует звук буквы «L». Ленор, Леонора — имя таинственной девушки, о которой он часто писал, — также созвучно с именем Аннабель Ли, героини его последнего стихотворения.

«...Это было летом, и жаркая долина Джеймса приобрела сверкающую зелень июньских лесов и пёстрые оттенки разноцветной травы. Самые спокойные часы, которые По когда-либо знал в зрелом возрасте, быстро проходили — короткая передышка между бедностью и трагедиями; память об этом времени он сохранил в тропической идиллии „Элеоноры“:

„Та, которую я любил в юности и о которой теперь пишу спокойно и ясно эти воспоминания, была единственной дочерью единственной сестры моей давно умершей матери. Элеонора — так звали мою кузину. Мы всегда жили вместе, под тропическим солнцем, в Долине Многоцветной Травы. Ни одна случайная нога никогда не ступала в эту долину, ибо она лежала далеко среди горного хребта великанов... Так мы и жили совсем одни, не зная ничего о мире за пределами долины — я, моя кузина и её мать...“» (стр. 320)

Эдгар Аллан По пишет это. Это девушка, которую он любит с юности, и только после женитьбы он переносит её черты на свою жену. Как уже упоминалось, его отношения с женой в первую очередь носили характер братско-сестринской связи.

Что говорили о По другие?

«Конец отношений с Мэри должен был стать типичным для нескольких последующих. Она свидетельствует, что По был страстным. Очевидно, он стремился получить то, чего желают все мужчины — “По не ценил ни законы Бога, ни людей” — и причина ссоры на крыльце, о которой Мэри не хотела говорить, также показывает, что великое возбуждение сексуальности, как и другие “стимуляторы”, полностью выводило По из равновесия. Он никогда не был способен сохранять спокойствие и собранность, даже достаточную рациональность, чтобы преодолевать обычные и естественные трудности, стоящие между любовью и её целью...» (стр. 271)

С раннего возраста он приучил себя любить возвышенное и стоять выше земных удовольствий. Но в чём причина того, что его любовь была столь бесстрастной, чистой и дистанцированной? Обращаясь к ключевому понятию «изначального», мы считаем, что причиной была его сестра Розали По.

«Эта “неприятность” приняла форму тайной переписки с прекрасными девицами, заключёнными за стенами школы мисс Джейн. Письма, как выясняется, дополнялись конфетами и “оригинальными стихами”. У Эдгара была привычка делать карандашные портреты девушек, которые особенно пленяли его воображение, и просить этих избранниц прикреплять пряди своих волос к карточкам. Маленькая сестра Розали, которую в это время описывают как “милого ребёнка с голубыми глазами, румяными щеками и кротким характером”, была почтальоном Эроса до тех пор, пока негодование мисс Джейн и туфля миссис Маккензи грубо не остановили этого посланника романтики» (стр. 85).

Они были (По и его сестра) разлучены друг с другом с детства, и Эдгар Аллан По очень переживал, был печален и глубоко расстроен этим. Различные слухи об их семье и разлучённых сиротах распространялись, и это неизбежно формировало разные представления и отношения в сознании По. Герби Аллен писал:

«Генри, по-видимому, был весьма встревожен и впечатлён этими намёками, и ещё в 1827 году опубликовал в “North American” в Балтиморе стихотворение “Lines on a Pocket Book”, в

котором “Розали” упоминается как ребёнок сомнительного происхождения. Это стихотворение является наиболее близким к объяснению семейной тайны По» (стр. 117).

Розали для По была как далёкая, неизвестная, но прекрасная девушка, к которой он всегда испытывал тёплые чувства. Возможно, именно это стало причиной «розового» (романтического) оттенка в поэзии По. Если сравнивать его сестру с женой, то между ними можно найти много общего. Он болезненно искал свою семью в лицах других людей и выработал привычку любить тех, кто напоминает его близким.

«И именно Вирджиния воплощена в увядающем облике леди Маделин. “Болезнь леди Маделин давно ставила в тупик врачей. Устойчивая апатия, постепенное увядание тела”, её странные отношения с братом в рассказе и его невыразимая причина желания похоронить её заживо — всё это напоминает долгие страдания, которые По переживал у постели своей медленно угасающей жены и кузины», — отмечает Герби Аллен.

В 1812 году Розали По была крещена и получила имя Розали Маккензи после разлуки с Эдгаром По. Известно, что По иногда навещал её в школьные годы. В 1849 году, незадолго до смерти, По отправился в Ричмонд и посетил Розали. Она была единственным человеком по крови, близким к писателю, и, возможно, той самой тайной девой его стихов.

**And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling—my darling—my life and my bride,
In her sepulchre there by the sea—
In her tomb by the sounding sea. —**

Именно отсюда берутся его верность и преданность ей. Его сестра и жена были настолько похожи, что казались одним и тем же духом в разных телах. Обе они были больны. Герби Аллен описывает болезнь Розали следующим образом:

«...Позднее эта склонность следовать за Эдгаром стала неловкой, во многом из-за неблагоприятного развития, а точнее — недоразвития, которое проявилось у девочки примерно в двенадцать лет. До этого возраста она, по-видимому, развивалась нормально и здорово, но затем перестала функционировать как полноценный человек. Вероятно, из-за наследственной патологии сестра Эдгара Аллана По, будучи физически здоровой, сохранила психику подростка. В той мере, в какой Эдгар был “плюсом”, Розали была “минусом”... они оба были аномальными типами. По был гением; Розали — слабоумной...»

Казалось, он тайно и в одиночестве переживал боль за всех. В своих иллюзиях он часто вращался вокруг своей семьи и знакомых людей, наделяя их чертами своих героев. Эдгар Аллан По женился на своей кузине, и они были близкими родственниками. С одной стороны, это можно рассматривать как инцест.

С другой стороны, инцест может быть причиной психологических расстройств. Если человек морально силён и не позволяет физическим потребностям доминировать, это проявляется в его поведении, контролируемом сознанием. Но это уже другая тема.

Наша задача — определить, кому было посвящено стихотворение. По всем признакам ясно, что стихотворение «**Annabel Lee**» было посвящено его сестре Розали По. Он влюбился в Вирджинию потому, что она во многом была похожа на его сестру. Болезнь Вирджинии описывает Г. Аллен следующими словами:

«Но были и мрачные дни, когда Вирджиния была слаба и больна, когда Эдди находился в глубокой меланхолии или в одном из тех состояний отрешённости, полной апатии или даже полубезумия, вызванного лекарствами» (стр. 371).

Это похоже на замкнутый круг внутри одной семьи — как в психологическом, так и в физическом смысле.

Само слово «*maiden*» привлекает внимание, так как включает в себя следующие значения (семантика): бедная, незамужняя, необразованная, первая, девственница, чистая и т. д. Очевидно, что он был влюблён и искал в образе возлюбленной что-то родственное своей душе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Edgar Allan Poe. The poems. – London. George Bell sons New York: Macmillan C., 1900
2. Hervey Allen. Israfel. The life and Times of Edgar Allan Poe. Farrar Rinehart, Inc. On Murray Hill. New York., 1934
3. Bible of Luke. New International version (online, biblegateway.com)
4. The works of Saint Augustine. On Christian belief. “New city Press”, New York, Hyde park. Part I.-1990., pg.115
5. Look at F. Nietzsche. Beyond Good and Evil